

O‘ZBEKISTONDA SUG‘URTA BOZORIDA SUG‘URTA TASHKILOTLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

“Farovon Sug‘urta” AJ

Bosh direktori

Abdullayev Erkinjon A'zamovich

erkin.azamovich@gmail.com

tel.: +998 (94) 639-64-31

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatish, sug‘urta zaxiralarini shakllantirish, shakllangan sug‘urta zaxiralarini investitsiya qo‘yilmalariga yo‘naltirish, investitsiya qo‘yilmalariga yo‘naltirishning me‘yoriy huquqiy asoslari, O‘zbekistonda sug‘urta tashkilotlarining investitsiya faoliyati tahlili, mavjud muammolar xulosa fa takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya faoliyati, sug‘urta zaxiralari, sun‘iy intellekt, sug‘urtada investitsiya qo‘yilmalari.

Abstract: In this article describes analysis, about providing of insurance services, formation of insurance reserves, allocation of the formed insurance reserves to investment, the normative legal basis of investment, investment activity of insurance organizations in Uzbekistan and has given existing problems, conclusions and suggestions.

Key words: investment activity, insurance reserves, artificial intelligence, investments in insurance.

Аннотация: В данной статье предоставлены нормативно-правовые основы инвестиционных вложений, анализ инвестиционной деятельности страховых организаций в Узбекистане существующие проблемы, выводы и представлены предложения о страховых услугах, формировании страховых резервов, распределении сформированных страховых резервов на инвестиционные вложения и.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, страховые резервы, искусственный интеллект, инвестиции в страхование.

Kirish (Introduction/Введение).

Dunyo iqtisodiyotida 2023-yil natijalariga ko‘ra to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi 3 foizga oshgan bo‘lsa, rivojlanayotgan davlatlarga mazkur turdagi investitsiya oqimi o‘tgan yilga nisbatan 9 foizga pasayganligini ta’kidlab kelinmoqda.¹

Pasayishning asosiy sabablari sifatida global siyosiy inqirozlar, jumladan Ukraina-Rossiya, Yaqin Sharq davlatlaridagi notinchliklar, qarzdorlik darajasining yuqorilab borayotganligi, iste’mol va va energiya resurslari narxining beqarorligi, dunyo bozoridagi moliyalashtirish talablarining keskinlashuvi, foiz stavkalarining oshishi va kapital bozorlaridagi mutanosiblikning yo‘qolishi, shu bilan sug‘urta, qayta sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatishdagi mavjud to‘siq va sanksiyalar, transchegaraviy kapital harakatiga hamda yirik xalqaro loyihalarni moliyalashtirishga o‘zining salbiy ta’sirini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekistonda investitsiya muhitini jozibadorligini oshirishda sug‘urta xizmatlari bozorining rivoji muhim ahamiyatga ega. Respublikada “sug‘urta, lizing va boshqa moliyaviy xizmatlarning hajmini ularning yangi turlarini joriy qilish va sifatini oshirish hisobiga kengaytirish, shuningdek, kapitalni jalb qilish hamda korxonalar, moliyaviy institutlar va aholining erkin resurslarini joylashtirishdagi muqobil manba sifatida fond bozorini rivojlantirish” vazifasi belgilangan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi (2019 y.), «Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida»gi (2021-y.) qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi farmonlari, 2019-yil 2-avgustdagi PQ-4412-son “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2020-yil 9-yanvardagi PQ-4563-son “O‘zbekiston Respublikasining 2020-2022 yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2024-yil 1-martdagi PQ-108-son “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda sug‘urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatining me‘yorlari, investitsiya qo‘yilmalarini qayerga yo‘naltirish mumkinligi tartibga solingan.

¹ <https://unctad.org/news/foreign-direct-investment-developing-economies-fell-9-2023#>

Shuningdek, sug'urta tashkilotlarini investitsiya faoliyatini amalga oshirishda "Sug'urtaning asosiy tamoyillari" (Insurance core principles) ni qo'llashda ham xorijiy tajriba sifatida prudensial me'yorlari belgilangan.

Sug'urta tashkilotlari investitsion faoliyatining o'ziga xos jihatlari ko'pgina adabiyotlarda aks etgan bo'lib jumladan o'zbekistonlik professor Q.M.Qo'ldoshev iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasida sug'urta jamiyati moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki omillar sifatida mazkur jamiyatda sug'urta ishining qay darajada tashkil etilganligidan kelib chiquvchi holatlarni keltirish mumkinligi, ya'ni tuzilgan shartnomalar bo'yicha qabul qilingan risklarni baholash (anderrayting) siyosati, sug'urta zaxiralari hajmi, qayta sug'urta tizimidan samarali foydalanish, investitsion siyosatning samarali yo'lga qo'yilganligi, sug'urta jamiyatining optimal darajadagi tashkiliy strukturasi va xodimlar malakasi, tariff stavkalarini qo'llash siyosati singari omillar sug'urta jamiyati moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki omillarning asosini tashkil etishini bildirgan [1].

Tadqiqotni amalga oshirishda foydalanilgan usullar (Methods/Методы).

Tadqiqotda qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishda mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, iqtisodiy-statistik, o'zaro taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar (Results/Результаты).

Sug'urta munosabatlarini yo'lga qo'yish va tartibga solishda sun'iy intellektni qo'llash quyidagi jihatlari bilan ahamiyatli hisoblanadi:

- sug'urta da'volarini ko'rib chiqishda;
- sug'urta tavakkalchiliklarini aniqlash va sug'urta tariflarini ishlab chiqish, anderrayting siyosatida;
- sug'urta sohasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan firibgarliklarni aniqlashda;
- sug'urta xizmatlarini sotish jarayonlarida.

Tahlillar (Analysis/Анализ).

Mazkur maqolada sug'urta tashkilotlarining investitsiya tavakkalchiliklari, ularni tartibga solish mexanizmlari muhokama qilinadi. Alohida e'tibor qaratish lozimki, sug'urta xizmatlarini ko'rsatish jarayonida dastlab pul mablag'lari (sug'urta mukofotlari nazarda tutilmoqda) jalb qilinadi to'lovlar sug'urta hodisalari ro'y berishiga bog'liq ravishda to'lovlar ma'lum vaqtdan so'ng amalga oshiriladi. Bunda sug'urta xizmatlarini ko'rsatilishini uzluksiz jarayon sifatida qarasaq, sug'urta tashkilotlari ixtiyorida uzluksiz pul mablag'larini to'planishi, to'plangan mablag'larni investitsiyaga yo'naltirish imkonini beradi.

Ma'lumki, O'zbekistonda sug'urta tashkilotlari asosiy faoliyatdan tashqari investitsiya faoliyatini amalga oshirishga hamda qimmatli qog'ozlar bozorida

investitsiya vositachisi sifatida litsenziya talab qilinmagan holda professional faoliyatni amalga oshirish huquqiga ega.²

Investitsiya faoliyatidan olingan daromadlar sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan keladigan daromadlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lishi mumkin. Ammo investitsiya qo'yilmalarini noto'g'ri boshqarilishi oqibatida katta yo'qotishlarga olib kelishi hatto asosiy faoliyatdan keladigan daromadlar, xususiy kapitalni yo'qotishiga ham olib kelishi mumkin, bu esa oxir-oqibat sug'urta kompaniyasining to'lov qobiliyatini yo'qo(til)ishiga olib keladi.

Shu o'rinda O'zbekistonda sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq normativ huquqiy hujjatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Sug'urtalovchi va qayta sug'urtalovchining investitsion faoliyati to'g'risida nizom³ hamda Sug'urtalovchilar va qayta sug'urtalovchilarning to'lov qobiliyati to'g'risidagi nizom⁴ asosiy faoliyatni tartibga soluvchi me'yoriy huquqiy hujjat sifatida qaraladi. Ushbu normativ huquqiy hujjatlarida biri investitsiya ob'ekti nimalar bo'lishi haqida so'z yuritsa, biri investitsiya qo'yilmalarining me'yorlari haqida so'z yuritadi.

Biz ushbu maqolada hozirda mavjud bo'lgan investitsiya qo'yilmalarini yo'naltirishda zamonaviy moliya mexanizmlaridan biri sifatida salom savdo, nasiya savdo, kriptoaktivlar, marketpleyslar, startup loyihalarini moliyalashtirish, tibbiy sug'urta xizmatlarini ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyat sifatida assistans tashkilotlariga qo'shimcha ravishda klinika va diagnositka markazlariga investitsiya qo'yilmalarini yo'naltirish bo'yicha yangi mexanizmlarni joriy etishni taqozo etmoqda va bunda investitsiya ob'ektlarining ishonchligi, joylashtirilgan investitsiya qo'yilmalarining likvidligi, qaytishi ka'bi ma'lum bir me'yorlarni belgilashni taqozo etadi.

1-rasm O'zbekistonda sug'urta tashkilotlarining 2024-yil, yanvar-iyun holatiga investitsiya portfeli salmog'i

² <https://lex.uz/docs/-5739117>

³ <https://lex.uz/ru/docs/-1499707>

⁴ <https://lex.uz/docs/-1354126>

Joriy yilning 1-yarim yilligi bo'yicha O'zbekistonda sug'urta tashkilotlarining investitsiya qo'yimlarining tarkibi bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, jami investitsiya portfelining qariyb 66 foizi depozitlar (omonatlarga), 21 foizi qimmatli qog'ozlar, 10 foizi ko'chmas mulk, tashkilotlar ustav fondidagi ishtiroki, 1 foizi esa boshqa investitsiyalarga to'g'ri keladi (1-rasm)⁵.

Tabiiy savol tug'iladi, nima sababdan jami investitsiya qo'yimlarida tijorat banklarining depozitlari salmog'i yetakchilik qilmoqda? Bunga quyidagicha sabablarni keltirishimiz mumkin:

- me'yoriy huquqiy jihatdan sug'urta tashkilotlarining investitsiya qo'yimlari tor doirada shakllanib qolganligi, tavakkalchilikka asoslangan nazorat bo'yicha egiluvchan moliyaviy mexanizmlarni joriy etilmaganligi;

- sug'urta tashkilotlarida tavakkalchilikka ehtiyotkorona yondashish amaliyotini shakllanib qolganligi, tavakkalchiliklarni baholash, yangi moliyaviy instrumentlarni sinovdan o'tkazish bo'yicha moliyaviy mexanizmlarni yetishmasligi, bilim va malakaga ega bo'lgan mutaxassislarni yetarli darajada emasligi;

- sug'urta xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha jozibadorlikni yo'qolib borayotganligi va buning oqibatida, sug'urta bozorida kapital qo'yimlarning chiqish holati va boshq.

Maqola bo'yicha xulosa va takliflar (Conclusions/Заключения).

Yuqorida keltirilgan holatlar bo'yicha bevosita asosiy tashabbuskor sifatida sug'urta faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish bo'yicha vakolatli davlat organining tashabbusi muhim hisoblanib, sug'urta tashkilotlarining har bir jihatlarini raqamlashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini, sun'iy intellektni qo'llash muhim hisoblanadi. Tijorat banklaridagi bu darajadagi yuqori investitsiya qo'yimlarining salmog'i kelajakda salbiy holatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Bunga bir misol sifatida "Hi-Tech bank" va "Turkistonbank" larning to'lovga qobiliyatsizligi, butun boshli sug'urta xizmatlari bozoriga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Sug'urta tashkilotlarini litsenziyalashda pul mablag'larini yo'naltirish bo'yicha iqtisodiy asoslangan kelgusi 5 yillikdagi rejalarini majburiy talab sifatida qo'yilishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, kelgusida sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligi hamda o'rtacha daromadlilik ko'rsatkichlarini belgilashga imkoniyat beradi.

Shuningdek, sug'urta tashkilotlarining investitsiya qo'yimlari ob'ektlarini yagona integratsiyalashgan platformada shakllantirish sug'urta tashkilotlarida

⁵ Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

muammoli aktivlarni kamayishiga imkon yaratadi (jumladan tijorat banklari, mikro kredit tashkilotlari, mulkka qo‘yilmalar va sh.k.)

Foydalanilgan adabiyotlar (References/Литературы)

1. Qo‘ldoshev Q.M. “O‘zaro sug‘urtalashning metodolgik asoslarini takomillashtirish” i.f.d. darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: TMI, 2019.

2. Xoshimov S “O‘zbekistonda xorijiy investitsiyalarni sug‘urtalashni takomillashtirish” i.f.b.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: TMI, 2022, 62 bet.

3. Digital economy report, Shaping environmentally sustainable and inclusive digital future